

Protección de Datos Personales y Sensibles : Una Revisión de Técnicas de Encriptación en Big Data y Data Lakes

Gabriel Aillapán

Departamento de Ciencias de
la Computación e Informática
Universidad de La Frontera
Temuco – Chile

Email: g.aillapan01@ufromail.cl

Julio Fenner

Departamento de Ciencias de
la Computación e Informática
Universidad de La Frontera
Temuco – Chile

Email: julio.fenner@ufrontera.cl

Juan Lagos

Departamento de Ciencias de
la Computación e Informática
Universidad de La Frontera
Temuco – Chile

Email: juanmanuel.lagos@ufrontera.cl

Abstract—The growing volume of data has led to the extensive use of Big Data technologies, such as Data Lakes. However, the protection of personal and sensitive data has become a critical challenge, driven by the need to comply with regulations such as Chilean Law N. 19.628. This paper investigates encryption techniques to safeguard data in Big Data and Data Lake environments, focusing on the applicable encryption solutions according to the Chilean legal framework. Using a systematic mapping of the literature and Design Science Research methodology, we identify the main encryption techniques, such as homomorphic encryption and AES, and propose an artifact that employs Format Preserving Encryption. This artifact allows the protection of data without compromising its readability or its original format, facilitating its secure use in distributed cloud computing platforms.

Resumen—El creciente volumen de datos ha llevado al uso extensivo de tecnologías de Big Data, como los Data Lakes. Sin embargo, la protección de datos personales y sensibles se ha convertido en un desafío crítico, impulsado por la necesidad de cumplir con regulaciones como la ley chilena N. 19.628. Este trabajo investiga técnicas de encriptación para salvaguardar datos en entornos de Big Data y Data Lake, centrándose en las soluciones de encriptación aplicables según el marco legal chileno. Utilizando un mapeo sistemático de la literatura y la metodología de Design Science Research, identificamos las principales técnicas de encriptación, como la encriptación homomórfica y AES, y proponemos un artefacto que emplea Format Preserving Encryption. Este artefacto permite la protección de datos sin comprometer su legibilidad ni su formato original, facilitando su uso seguro en plataformas de computación distribuida en la nube.

Index Terms—Big Data, Data Lake, Encryption Techniques, Personal Data Protection, Security, Privacy.

I. INTRODUCCIÓN

El constante aumento en la cantidad de datos ha llevado al crecimiento de grandes bases de datos y repositorios basados en Big Data, como lo es el Data Lake o Data Warehouse. Sin embargo, estas soluciones han traído problemas relacionados con la seguridad y privacidad de los datos, especialmente los datos personales y sensibles. Es fundamental proteger estos datos para evitar robos y filtraciones, así como para cumplir con las leyes. Independientemente del motivo, los datos deben estar protegidos. Existen varios enfoques para lograrlo; por

ejemplo, Gupta menciona que se requiere proteger los datos en sus tres estados: en reposo, en uso y en tránsito [1] lo cual puede suponer un desafío por la variedad de formatos y la cantidad de protocolos existentes. Por otro lado, Gattoju propone un marco de trabajo para proteger Hadoop del acceso no autorizado [2], aunque este enfoque puede no ser suficiente debido al auge de múltiples entornos de trabajo orientados al procesamiento de Big Data y Data Lake en servicios en la nube. Existe una necesidad para que las organizaciones adopten una cultura de cifrado de datos [3], es por eso que nuestro trabajo se centra en identificar las técnicas de encriptación utilizadas para proteger los datos personales y sensibles, según la ley chilena, en entornos de Big Data, específicamente orientados a soluciones Data Lake. Para ello, realizamos un mapeo sistemático de la literatura y proponemos un artefacto siguiendo la metodología de Design Science Research (DSR) capaz de ejecutarse en entornos cloud de computación distribuida, utilizando la técnica de encriptación Format Preserving Encryption (FPE) para mantener los datos protegidos y mantener su usabilidad.

Este trabajo está organizado de la siguiente manera: en la sección II se describe el marco teórico, donde se explican conceptos de Big Data, Data Lake, técnicas de encriptación, las leyes chilenas relacionadas, la metodología DSR y mapeo sistemático de la literatura. La sección III presenta los resultados de la bibliometría, menciona las contribuciones encontradas y las técnicas de encriptación identificadas en Data Lake. En la sección IV se presenta nuestra propuesta para utilizar FPE para la protección de datos personales y sensibles. Finalmente, en la sección V se destacan los trabajos relacionados y se ofrecen conclusiones, retomando los puntos abordados y resaltando hallazgos relevantes para futuros estudios.

II. MARCO TEÓRICO

A. Big Data

La definición de Big Data es compleja y cambiante, con diferentes perspectivas entre los investigadores, en este documento utilizaremos la definición que proporciona De Mauro,

la cual define el Big Data como un activo de información caracterizado por su alto volumen, velocidad y variedad, que requiere tecnología y métodos analíticos específicos para su transformación [4].

B. Data Lake

Guamán en su trabajo nos proporciona su definición de Data Lake la cual se refiere como un repositorio de datos de bajo coste que puede almacenar datos estructurados, no estructurados y semiestructurados [5], esta definición nos es útil para entender a lo que nos referimos como Data Lake en el presente documento, además tomaremos en cuenta lo que nos aporta Panwar en su trabajo, el cual añade que Data Lake sirve como un área de aterrizaje para los datos en bruto de diversas fuentes [6]. El aporte de Panwar nos permite visibilizar como es que se encuentran los datos en estos entornos y las complejidades que pueden tener.

C. Técnicas de encriptación

Definimos “técnicas de encriptación” como un término general que abarca una variedad de métodos, algoritmos, protocolos y técnicas experimentales utilizados para proteger los datos. Basamos esta definición en las siguientes nociones:

- Encriptación: Es el método que se utiliza para ocultar el texto sin formato y obtener un texto incomprensible [7].
- Técnica: Conjunto de procedimientos y recursos de que sirve para una ciencia o un arte [8].

D. Ley Chilena N. 19.628

Chile fue pionero en Latinoamérica en la generación de un marco regulatorio sobre la protección de la vida privada. Esta ley fue producto de un contexto del auge de las tecnologías de la información en el año 1999.

- El artículo 2 en la sección F de la ley chilena N. 19.628 define como dato de carácter personal o datos personales como los relativos a cualquier información concerniente a personas naturales, identificadas o identificables [9].
- El artículo 2 en la sección G de la ley chilena N. 19.628 define como dato sensible aquellos datos personales que se refieren a las características físicas o morales de las personas o a hechos o circunstancias de su vida privada o intimidad, tales como los hábitos personales, el origen racial, las ideologías y opiniones políticas, las creencias o convicciones religiosas, los estados de salud físicos o psíquicos y la vida sexual [9].

E. Design Science Research

El desarrollo del artefacto innovador está bajo el marco metodológico DSR establecido por Wieringa [10], el cual consta de cuatro etapas: La investigación, diseño de la solución, validación del diseño e implementación del diseño. La etapa alcanzada a momento de creación de este documento es la primera.

F. Mapeo Sistemático de la Literatura

Para identificar las técnicas de encriptación aplicadas en Big Data y Data Lake para datos personales y sensibles, se utilizó la metodología de mapeo sistemático de Petersen [11], que estructura las actividades para el desarrollo del mapeo sistemático.

1) *Definición de las preguntas* : Las preguntas de investigación propuestas nos sitúan en la búsqueda y exploración de las contribuciones metodológicas y técnicas en la literatura, además de identificar desafíos y brechas en la implementación de encriptación.

No.	Pregunta
Q1	¿Qué tipo de contribución (metodología, técnicas - algoritmos, software) se halla en los papers seleccionados?
Q2	¿Qué tipos de encriptación se utilizan hoy día en Big Data para el tratamiento de datos personales y/o sensibles?
Q3	¿Qué tecnologías de encriptación en implementaciones de Data Lake se hallan en los papers?
Q4	¿Qué requerimientos de formato tienen los datos para ser sometidos a Format Preserving Encryption?
Q5	¿Cuántos papers de los analizados plantean algún aporte para aplicar Format Preserving Encryption en la ingesta de datos en Data Lake?
Q6	¿Qué desafíos y brechas se presentan para trabajos futuros?
Q7	¿Qué tipos de preguntas de investigación encontramos en los artículos revisados?

TABLA I
PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN

2) *Cadena de búsqueda y criterios de exclusión-inclusión*: Se utilizaron tres metabuscadores académicos: IEEE Xplore, ACM Digital Library y Scopus, con la cadena de búsqueda (“data lake” AND (“privacy OR encryption”)). Los resultados obtenidos fueron evaluados con base en los siguientes criterios de exclusión e inclusión:

- 1) Idioma: Incluye inglés y español
- 2) Fecha: Incluir desde 2003 (inclusive) a enero 2024.
- 3) Pertinencia: Excluir los documentos que no pertenezcan al foco del dominio.
- 4) Fuentes: Artículos científicos de revistas (journal) y conferencias (proceedings).
- 5) Disponibilidad: Se excluye todo artículo al cual no se pueda tener acceso de descarga o lectura.
- 6) En caso de documentos repetidos entre resultados de cadenas de búsqueda, se dejará, contará y analizará solo uno..

III. RESULTADOS

A. Bibliometría

Tras aplicar las cadenas de búsqueda y los criterios de inclusión y exclusión, se obtuvieron un total de 84 documentos. De estos, 48 fueron recuperados a través del metabuscador Scopus, 27 documentos fueron recuperados desde ACM y los 9 restantes de IEEE.

B. Contribución de los documentos encontrados

Las contribuciones se clasifican en categorías para facilitar su análisis: Metodología (22 documentos) abarca técnicas

y herramientas sistemáticas para proteger o encriptar datos; Método o Framework (40 documentos) ofrece una estructura coherente para abordar problemas específicos; Técnica (33 documentos) incluye mejoras específicas en procesos o sistemas, generalmente mediante algoritmos; y Approach (41 documentos) abarca estrategias o perspectivas de investigación, ya sean innovadoras o basadas en métodos establecidos. Es importante recalcar que cada estudio puede aportar mas de una contribución.

C. Técnicas de encriptación identificadas en Data Lake

Un producto del mapeo sistemático de la literatura es la identificación de distintas técnicas de encriptación para proteger datos personales y sensibles en un Data Lake.

Las técnicas encontradas se pueden clasificar en familias, las cuales comparten atributos en común.

- Técnicas de encriptación con propiedades distintivas: Estos métodos tienen propiedades únicas que permiten realizar operaciones sobre los datos encriptados o utilizan tecnologías descentralizada y distribuida. Ejemplo de estos encontrados en el mapeo es la encriptación con propiedades homomórficas o basadas en Blockchain.
- Técnicas de encriptación tradicionales: Este tipo de técnicas identificadas como tradicionales no cuentan con un factor diferenciador ni características especiales que permitan una manipulación sobre los datos encriptados. Ejemplo de esto es AES que puede servir para la encriptación sobre datos en reposo o TLS que permite la transmisión de datos de manera segura.

IV. PROPUESTA

Los documentos revisados del mapeo sistemático muestran una necesidad de proteger los datos personales y sensibles que se encuentran en un Data Lake, por ejemplo Panwar utiliza la técnica de encriptación Cryptographic Curve Hash Signature implementada dentro de un marco Blockchain para la protección de registros médicos [12]. Caso similar es el de Rieyan que utiliza el cifrado homomórfico parcial para proteger datos médicos [13].

Producto de esta necesidad, proponemos la realización de un artefacto que pueda enmascarar datos personales y sensibles en el contexto chileno y entornos Big Data y repositorios Data Lake que puedan ser ejecutados en entornos de la nube con computación distribuida utilizando FPE permitiendo así, poder utilizar los datos sin descifrarlos manteniendo la seguridad ante posibles terceros que manipulen los datos con fines de explotación o hurto de datos a empresas.

FPE es una técnica de encriptación simétrica que cifra los datos manteniendo su formato original. Por ejemplo, al cifrar un RUT chileno de ocho dígitos más un dígito verificador con FPE, el resultado será una cadena que conserva la misma estructura: ocho dígitos y un dígito verificador. Esto asegura que el dato cifrado no solo sea seguro, sino que también sea compatible con sistemas que requieren un formato específico.

Nuestra propuesta será desarrollada, probada y ejecutada en un entorno de trabajo industrial real sobre la nube, utilizando

herramientas de computación distribuida, como Databricks y Spark, permitiendo interactuar de manera directa con casos reales donde el uso de FPE puede facilitar la integración del procesamiento de datos con la privacidad de los mismos.

Original RUT	RUT_FPE	RUT_OFUSCACIÓN
77690468-6	97086039-2	***90468-6

TABLA II
COMPARACIÓN ENTRE EL RUT ORIGINAL, EL RUT CIFRADO CON FPE Y EL RUT OFUSCADO.

V. TRABAJO RELACIONADO Y CONCLUSIONES

En la literatura, estudios e investigaciones destacan la importancia de proteger los datos en entornos de Big Data y soluciones Data Lake.

Moreno, en su trabajo [14], realiza un mapeo sistemático de la literatura sobre los principales problemas de seguridad en Big Data. Destaca tópicos como la seguridad de la infraestructura y la privacidad de los datos, señalando la criptografía, la confidencialidad y la anonimización como formas de abordar la privacidad de los datos.

Por otro lado, Rawat, en su estudio [15], investiga sobre el control de accesos y técnicas de encriptación en Big Data. De estas últimas destaca el uso FPE y Fully Homomorphic Encryption, la cual permite la realización de cálculos sobre datos cifrados sin la necesidad de descifrarlos, especialmente útil cuando para proteger datos en tránsito, reduciendo el riesgo de exposición de datos.

Zhao en su estudio [16] aborda los desafíos de seguridad asociados con los datos en streaming debido a su generación en tiempo real y transmisión distribuida. Propone un esquema que permite transferir datos en streaming de múltiples fuentes al Data Lake de manera eficiente y segura utilizando una técnica de encriptación basada en Elliptic curve cryptography.

El trabajo de Cui [17] es especialmente relevante, ya que propone un esquema de enmascaramiento de datos sensibles en Big Data utilizando FPE. En su estudio, menciona problemas de la encriptación tradicional, como la pérdida de legibilidad del dato y su transformación a una cadena de caracteres ilegible. También menciona la práctica de anonimizar los datos, lo que puede llevar a la pérdida irreversible de información. Su propuesta, realizada en la plataforma Hadoop con Spark, permite encriptar datos sensibles conservando el formato, mencionando su utilidad en entornos bancarios o instituciones financieras que manejan millones de datos diariamente, tanto para producción como para pruebas.

Este estudio ha abordado los resultados de las formas de proteger los datos utilizando la criptografía, esto logrado mediante un mapeo sistemático de la literatura. Mediante estos resultados, se ha propuesto el desarrollo de un artefacto utilizando la metodología DSR, capaz de enmascarar datos personales y sensibles en el contexto chileno, tales como el RUT, el correo electrónico y el número telefónico y que sea aplicable de computación distribuida en la nube, facilitando el procesamiento de Big Data y soluciones de Data Lake.

REFERENCES

- [1] I. Gupta and A. K. Singh, "A holistic view on data protection for sharing, communicating, and computing environments: Taxonomy and future directions," 2022.
- [2] S. Gattoju and V. Nagalakshmi, "Design of chaapache framework for securing hadoop application in big data," *Multimedia Tools and Applications*, vol. 82, no. 10, pp. 15 247 – 15 269, 2023.
- [3] C. A. C. Chávez, "La encriptación de datos empresariales: ventajas y desventajas," 2019. [Online]. Available: <https://api.semanticscholar.org/CorpusID:197904321>
- [4] A. De Mauro, M. Greco, and M. Grimaldi, "A formal definition of big data based on its essential features," *Library Review*, vol. 65, no. 3, p. 122 – 135, 2016.
- [5] M. A. Guamán, M. N. Vaca, K. V. Salazar, and J. B. Yuquilema, "Systematic mapping of literature of a data lake," *mktDESCUBRE*, vol. 1, no. 11, pp. 50–66, 2018.
- [6] A. Panwar and V. Bhatnagar, "Data lake architecture: a new repository for data engineer," *International Journal of Organizational and Collective Intelligence (IJOICI)*, vol. 10, no. 1, pp. 63–75, 2020.
- [7] S. Al Busafi and B. Kumar, "Review and analysis of cryptography techniques," in *2020 9th International Conference System Modeling and Advancement in Research Trends (SMART)*. IEEE, 2020, pp. 323–327.
- [8] R. A. Española. (2024) Definición de técnica. Consultado el: 29 de junio de 2024. [Online]. Available: <https://dle.rae.es/técnica>
- [9] B. del Congreso Nacional de Chile. (2024) Ley 19628 sobre proteccion de la vida privada. Consultado el: 29 de junio de 2024. [Online]. Available: <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=141599>
- [10] R. J. Wieringa, *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer, 2014.
- [11] K. Petersen, R. Feldt, S. Mujtaba, and M. Mattsson, "Systematic mapping studies in software engineering," in *12th international conference on evaluation and assessment in software engineering (EASE)*. BCS Learning & Development, 2008.
- [12] A. Panwar and V. Bhatnagar, "A cognitive approach for blockchain-based cryptographic curve hash signature (bc-cchs) technique to secure healthcare data in data lake," *Soft Computing*, pp. 1–15, 2021.
- [13] S. A. Rieyan, M. R. K. News, A. M. Rahman, S. A. Khan, S. T. J. Zaarif, M. G. R. Alam, M. M. Hassan, M. Ianni, and G. Fortino, "An advanced data fabric architecture leveraging homomorphic encryption and federated learning," *Information Fusion*, vol. 102, p. 102004, 2024.
- [14] J. Moreno, M. A. Serrano, and E. Fernández-Medina, "Main issues in big data security," *Future Internet*, vol. 8, no. 3, 2016.
- [15] D. B. Rawat, R. Doku, and M. Garuba, "Cybersecurity in big data era: From securing big data to data-driven security," *IEEE Transactions on Services Computing*, vol. 14, no. 6, pp. 2055–2072, 2019.
- [16] X. Zhao, C. Zhang, and S. Guan, "A data lake-based security transmission and storage scheme for streaming big data," *Cluster Computing*, pp. 1–15, 2023.
- [17] B. Cui, B. Zhang, and K. Wang, "A data masking scheme for sensitive big data based on format-preserving encryption," in *2017 IEEE International Conference on Computational Science and Engineering (CSE) and IEEE International Conference on Embedded and Ubiquitous Computing (EUC)*, vol. 1. IEEE, 2017, pp. 518–524.